

УДК 616.998.7:578.834.11]-036-071-08

Сас Андрій Вікторович

Студент

Буковинський державний медичний університет

м. Чернівці, Україна

Сас Юлія Олександрівна

Студентка

Буковинський державний медичний університет

м. Чернівці, Україна

Андрущак Маргарита Олександрівна

к.м.н., доцент кафедри інфекційних хвороб та епідеміології

Буковинський державний медичний університет

м. Чернівці, Україна

<https://doi.org/10.5281/zenodo.13969427>**СУЧАСНІ МЕТОДИ ДІАГНОСТИКИ COVID-19****Sas Andriy Viktorovych****Sas Yulia Oleksandrivna****Margarita Oleksandrivna Andrushchak****MODERN METHODS OF DIAGNOSTIC COVID-19****Abstract:**

This article reviews current methods for diagnosing COVID-19, including molecular tests, rapid antigen tests, serological tests, and innovative technologies such as CRISPR. The article analyzes the main challenges facing diagnostics, including the availability of tests, accuracy of results and innovations affecting the future of viral disease diagnostics.

Анотація: У цій статті розглядаються сучасні методи діагностики COVID-19, зокрема молекулярні тести, швидкі антигенні дослідження, серологічні тести та інноваційні технології, такі як CRISPR. Стаття аналізує основні виклики, з якими стикається діагностика, включаючи доступність тестів, точність результатів та інновації, що впливають на майбутнє діагностики вірусних захворювань.

Keywords: COVID-19, PCR, CRISPR, serological tests, rapid tests, diagnostics.

Ключові слова: COVID-19, ПЛП, CRISPR, серологічні тести, швидкі тести, діагностика.

Вступ. Пандемія COVID-19 змусила медичну спільноту шукати нові та ефективні шляхи для швидкої діагностики даного захворювання, адже раннє виявлення інфекції є критично важливим для запобігання її поширенню. Основними методами залишаються молекулярні та антигенні тести, але розвиток інновацій, таких як CRISPR, мікрофлюїдні системи та штучний інтелект, дозволяє суттєво вдосконалити діагностичні процеси. У цій статті ми розглянемо, як різні підходи допомагають виявляти інфекцію, які технології забезпечують точність та доступність, а також обговоримо перспективи їх розвитку.

Матеріали та методи: У статті використано наукові джерела з 2018 по 2024 роки, опубліковані на платформах PubMed, Springer, ScienceDirect. Для аналізу використано систематичний підхід до сучасних методів діагностики COVID-19, зокрема їх інноваційних аспектів.

Результати. **Молекулярні методи діагностики COVID-19.** Полімеразна ланцюгова реакція (ПЛП) залишається основним методом виявлення вірусної РНК SARS-CoV-2. Цей підхід

дозволяє виявити інфекцію на ранніх стадіях завдяки високій чутливості та специфічності. Однак ПЛП потребує спеціалізованого лабораторного обладнання та кваліфікованого персоналу, що обмежує можливість масового використання у віддалених або ресурсно обмежених регіонах [3, с. 5].

Для розширення доступності тестів впроваджуються нові підходи, зокрема RT-LAMP – ізотермічна ампліфікація, яка скорочує час тестування до 30–60 хвилин і не потребує дорогого обладнання. Крім того, розробляються портативні варіанти для використання поза лабораторією, що робить їх придатними для польових умов та точок догляду [4, с. 122].

Окремо варто виділити роль технології CRISPR у діагностиці. Завдяки здатності швидко і точно виявляти вірусні мутації, цей метод дозволяє проводити аналіз за кілька хвилин і з мінімальними витратами [5, с. 57]. Хоча CRISPR все ще проходить тестування для масового використання, його потенціал вже видно у сферах як медичної діагностики, так і досліджень інфекційних захворювань [6, с. 66].

Швидкі антигенні тести. Швидкі тести забезпечують результати протягом 15–30 хвилин, що робить їх важливим інструментом для масового скринінгу та оперативного реагування. Вони активно використовуються в аеропортах, школах та на робочих місцях. Однак їх чутливість нижча порівняно з ПЛР, особливо на ранніх стадіях інфекції або при низькому вірусному навантаженні [7, с. 13].

Щоб підвищити точність швидких тестів, дослідники інтегрують нові біосенсори та наноматеріали. Це зменшує ризик хибно-негативних результатів і підвищує надійність тестування у ситуаціях, де необхідний швидкий результат [8, с. 23]. Наприклад, нові біосенсори можуть автоматично аналізувати вірусне навантаження, що робить їх корисними для моніторингу здоров'я на підприємствах.

Мікрофлюїдні платформи - нова ера діагностики. Мікрофлюїдні системи дозволяють проводити діагностику за допомогою мініатюрних приладів, що можуть працювати навіть у польових умовах. Ці платформи використовують мікроканали для обробки біологічних зразків у невеликих об'ємах, що значно пришвидшує аналіз та знижує вартість процедури. Мікрофлюїдні пристрої також дозволяють інтеграцію з іншими технологіями, такими як штучний інтелект та сенсорні системи, що забезпечує автоматизацію та дистанційний моніторинг [10, с. 103].

Інтеграція мікрофлюїдних платформ із телемедициними системами сприяє переходу до домашнього тестування. Це робить процес тестування більш доступним для широких верств населення, дозволяючи проводити аналіз без відвідування медичних установ [4, с. 122].

Інновації та майбутнє діагностики. Одним із ключових завдань сучасної медицини є створення діагностичних рішень, які будуть ефективними в умовах з обмеженими ресурсами. Системи для таких регіонів повинні бути простими у використанні, працювати без підключення до електромережі та не залежати від складних логістичних ланцюгів [5, с. 57].

Розробка стабільних реагентів, які не потребують спеціальних умов зберігання, є важливим кроком у цьому напрямку. Такі реагенти можуть зберігати свою активність навіть при високих температурах, що дозволяє використовувати їх у тропічних регіонах або під час польових досліджень. Крім того, системи з автономними джерелами живлення забезпечують функціонування тестів навіть за відсутності стабільного електропостачання [6, с. 66].

Роль штучного інтелекту та автоматизація діагностики. Штучний інтелект (ШІ) стає невід'ємною частиною сучасної діагностики. Алгоритми машинного навчання дозволяють швидко аналізувати великі обсяги даних, виявляти патерни та робити прогнози з високою точністю. Це

особливо корисно в умовах масового тестування, де обробка даних вручну може зайняти багато часу [10, с. 103].

Інтеграція ШІ з мікрофлюїдними системами та домашніми тестами дозволяє створювати автономні платформи, які можуть функціонувати без участі лікаря. Такі системи вже активно використовуються для моніторингу вірусних мутацій та аналізу великих масивів епідеміологічних даних [7, с. 13].

Висновки. Пандемія COVID-19 підштовхнула медичну спільноту до переосмислення підходів до діагностики інфекційних захворювань. Поряд із класичними методами, як-от ПЛР, на перший план виходять нові технології: CRISPR, мікрофлюїдні платформи, штучний інтелект та домашнє тестування. Ці інновації не лише підвищують точність і доступність діагностики, а й сприяють більш ефективному контролю за поширенням захворювань.

Інтеграція цих підходів у глобальну систему охорони здоров'я дозволить краще підготуватися до майбутніх пандемій і забезпечити більш ефективне реагування на нові виклики. Водночас важливим залишається питання адаптації технологій до місцевих умов та потреб, щоб гарантувати їх доступність навіть у найвіддаленіших кутках світу.

Список використаних джерел:

1. A Recent Update on Advanced Molecular Diagnostic Techniques for COVID-19 Pandemic: An Overview. *Frontiers in Immunology*, 2021.
2. COVID-19 Diagnosis: A Comprehensive Review of Current Testing Platforms. *SpringerLink*, 2020.
3. Detection technologies and recent developments in the diagnosis of COVID-19 infection. *Applied Microbiology and Biotechnology*, 2020.
4. Recent Developments on Therapeutic and Diagnostic Approaches for COVID-19. *The AAPS Journal*, 2021.
5. Molecular diagnostic approaches for SARS-CoV-2 detection and pathophysiological consequences. *Molecular Biology Reports*, 2023.
6. Democratizing nucleic acid-based molecular diagnostic tests. *Sensors & Diagnostics*, RSC Publishing, 2023.
7. Microfluidic-based technologies for diagnosis, prevention, and treatment of COVID-19. *Biomedical Microdevices*, 2023.
8. An awakening in next-generation molecular diagnostics. *Nature*, 2023.
9. Detection technologies and recent developments for COVID-19. *Journal of Applied Microbiology*, 2022.
10. Advances in point-of-care diagnostic technologies. *The Lancet Digital Health*, 2023.